

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 675 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ НАСОСАМИ НА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ УЗБЕКИСТАНА

Руденко Инна Юрьевна

Университет Мамуна, Узбекистан
доцент кафедры Экономика
ORCID: 0000-0001-6453-0041

Волков Алексей Владимирович

Международный стратегический центр развития сельского хозяйства и продовольствия (ISCAD),
Ташкент, Узбекистан
докторант соискатель

Аннотация: В статье представлены результаты экономического анализа, сроков окупаемости инвестиций в альтернативную систему отопления сельских школ Узбекистана тепловыми насосами, работающими на централизованной электроэнергии, а также работающими на электроэнергии, производимой автономной фотоэлектростанцией, а также социальные и экологические выгоды системы отопления тепловыми насосами.

Ключевые слова: тепловые насосы, анализ выгод и затрат, солнечная энергия, изменение климата, торговля CO₂ квотами.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston qishloq joylaridagi maktablarda markazlashtirilgan elektr energiyasida ishlaydigan, shuningdek, avtonom fotoelektr stansiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasida ishlaydigan issiqlik nasos tizimining iqtisodiy tahlil natijalari, muqobil isitish tizimiga yo'naltirilgan investitsiyalarning o'zini qoplash muddatlari, shuningdek, issiqlik nasoslari yordamida isitish tizimining ijtimoiy va ekologik afzalliklari keltirilgan.

Kalit so'zlar: issiqlik nasoslari, foyda-xarajat tahlili, quyosh energiyasi, iqlim o'zgarishi, CO₂ savdosi.

Abstract: The article presents the results of economic analysis, the payback period for investments in an alternative heating system for rural schools in Uzbekistan using heat pumps operating on centralized electricity, as well as those operating on electricity generated by an autonomous photovoltaic power plant, and the social and environmental benefits of the heating system using heat pumps.

Key words: heat pumps, cost-benefit analysis, solar energy, climate change, CO₂ trading.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в Узбекистане назрела необходимость в повышении эффективности использования энергоресурсов, изменении подходов к отоплению зданий, и особенно социально значимых объектов, таких, как общеобразовательные школы. С одной стороны, это вызвано сокращением запасов традиционных источников энергии (угля, газа) в стране, с другой стороны, неспособностью имеющихся

традиционных отопительных систем обеспечить рекомендуемые санитарные нормы по тепловому режиму образовательных учреждений в осенне-зимний период, особенно в сельской местности.

По состоянию на 2024 год на территории Узбекистана функционировало 10 163 школы, из которых более 6 000 школ расположены в сельской местности. Около 6,4 млн. школьников с сентября по июнь ежедневно посещают школы, в том числе в холодный период года. Ввиду устойчивого демографического роста в Узбекистане школ всё ещё не хватает, поэтому более 70% школ работают в две смены. Многие школы нуждаются в реконструкции, капитальном и текущем ремонте, улучшении отопительной системы.

Одной из насущных проблем в секторе общего образования является обеспечение надлежащих условий для учащихся школ (особенно в сельской местности), включая отопление в зимний период. В настоящее время подавляющее большинство сельских школ отапливается углём. В связи с дефицитом электричества и неспособностью обеспечить бесперебойную работу циркуляционных насосов централизованных котельных в школах, в 1991-2016 гг. практически все сельские школы были переведены на гравитационное отопление. В школах были установлены обыкновенные «буржуйки» с отопительным контуром, включающим 4-5 классов. Министерство дошкольного и школьного образования обеспечивает поставку определенного количества местного угля (чаще из г. Ангрен) с низкими показателями калорийности.

Эффективность такой системы отопления углём очень низкая, не приводит к достижению поставленных целей и стандартов по обеспечению необходимой санитарной температурной нормы (+18 +20°C) [1] в холодный период в зданиях сельских школ и зависит от государственного субсидированного закупа угля. На протяжении практически всего зимнего сезона учащиеся находятся в классах в верхней одежде (пальто, куртки), шапках, рукавицах, часто болеют. Процесс обучения в таких условиях не только затруднен, но и зачастую не выполняет поставленных образовательных задач.

Для повышения качества общего образования в стране необходимо предпринять соответствующие меры по улучшению условий обучения, модернизировать подход и систему отопления в сельских школах.

В 2022-2024 гг в Сырдарьинской области Республики Узбекистан был реализован проект Программы малых грантов Глобального экологического фонда в Узбекистане (ПМГ ГЭФ) под названием «Тестирование системы отопления средней школы при помощи использования теплового насоса в Сырдарьинской области» [2]. Проект был направлен на демонстрацию и апробирование альтернативной системы отопления в обычной общеобразовательной школе, расположенной в сельской местности, при помощи тепловых насосов вместо традиционной системы отопления с применением угольных котлов. В рамках проекта были проведены технические мероприятия по модернизации системы отопления и установке тепловых насосов. Новая отопительная система отработала полный отопительный сезон 2023-2024 года и уже показала свою эффективность и высокую отдачу.

Однако, тепловые насосы работают на электроэнергии, не угле, что требует дополнительных генерирующих мощностей для бесперебойного снабжения школы электричеством для работы тепловых насосов. Это всё ещё является лимитирующим фактором, который можно устранить путем установки солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) для автономного производства электроэнергии и обеспечения бесперебойной работы установленных тепловых насосов.

В статье представлены результаты экономического анализа альтернативной системы отопления обычной сельской общеобразовательной школы тепловыми насосами, работающими на централизованной электроэнергии (сценарий №1, «ТН»), а также работающими на электроэнергии, производимой автономной фотоэлектростанцией (сценарий №2, «ТН+ФЭС»).

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Во многих странах мира разработаны, апробированы и уже успешно внедрены альтернативные системы отопления тепловыми насосами, работающими на электроэнергии, взамен угля [3]. Тепловые насосы получают всё большее распространение по всему миру в качестве наиболее энергоэффективного источника отопления. Главным достоинством данного источника отопления является его повышенный коэффициент использования энергии. При этом есть возможность дооснастить систему отопления тепловыми насосами фотоэлектрической станцией (ФЭС) для автономного, более устойчивого и, в долгой перспективе, более дешевого производства электроэнергии для работы тепловых насосов.

Тепловой насос относится к «низкотемпературным источникам» тепла (до 55°C) и их основное предназначение заключается в обогреве или охлаждении внутреннего пространства помещения при помощи фанкойлов [4]. Тепловой насос может также использоваться для нагрева теплых полов либо для нагрева воды.

Тепловой насос – это фактически холодильник или кондиционер «наоборот». В тепловом насосе используется инертный газ, который отбирает имеющуюся температуру от первичного источника – это может быть воздух или вода, - и передает её, с увеличенным коэффициентом, за счет быстрого сжатия компрессором и выделения большого количества тепла через систему теплообменника конечному носителю тепла. Это выделяемое тепло передается носителю системы отопления (например, жидкости – воде или пропиленгликолю). Дальше, горячая жидкость идет по трубам и батареям и отдает тепло помещениям в школе.

Тепловые насосы получают всё большее распространение по всему миру в качестве наиболее энергоэффективного источника отопления. Главным достоинством данного источника отопления является его повышенный коэффициент использования энергии, который составляет 1 : 3,8 раз – для системы воздух-вода и до 1 : 5 раз – для систем вода-вода. Таким образом, 1 кВт затраченной электрической энергии дает 3,8 кВт тепловой энергии. Для сравнения, в существующих традиционных системах отопления (углём) с низким КПД, сжигание 1 кВт углеродного топлива даёт меньше 1кВт тепловой энергии.

Необходимо также отметить, что для разогрева системы отопления с тепловым насосом и для начала непосредственного процесса отопления необходимо 30-40 минут, а для угольного котла для этого требуется около 11 часов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы сбора данных для проведения анализа выгод и затрат, связанных с переходом на систему отопления тепловыми насосами и установкой ФЭС, включали сбор первичных данных от специалистов, установивших новую систему отопления и ФЭС, а также изучение подготовленных ранее отчетов и докладов участниками проекта.

Методы анализа данных включали расчет выгод и затрат, чистой приведенной стоимости денежных потоков и срока окупаемости инвестиций.

Анализ выгод и затрат (англ. Benefit - Cost Analysis) представляет собой метод экономической оценки, который применяется при принятии решений и позволяет определить в денежных единицах как преимущества (выгоды), так и недостатки (затраты), связанные с определённым проектом, в нашем случае связанные с переходом на альтернативную систему отопления тепловыми насосами и установкой ФЭС.

$$\text{Benefit} = \text{Income} - \text{Costs}$$

где Benefit – прибыль; Income - доходы; Costs - затраты

Чистая приведённая стоимость (ЧПС, англ. Net present value, NPV) — это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведёнными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта.

$$NPV = -C + \frac{\pi_1}{(1+R)} + \frac{\pi_2}{(1+R)^2} + \dots + \frac{\pi_{10}}{(1+R)^{10}}$$

где R — чистый приток-отток денежных средств в течение одного периода; i — ставка дисконтирования или доход, который может быть получен от альтернативных инвестиций; t — количество периодов времени; π – прибыль в рассматриваемый период. Технологию стоит внедрять, если $NPV > 0$.

Определение срока окупаемости (PP от англ. Pay-Back Period) представляет собой отношение инвестиций к ежегодным общим выгодам, — период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. Срок окупаемости инвестиций – это минимальный период времени возврата вложенных средств в инвестиционный проект, бизнес или любую другую инвестицию. Срок окупаемости является ключевым показателем оценки инвестиционной привлекательности бизнес плана, проекта и любого другого объекта инвестирования. Этот показатель определяют последовательным расчётом чистого дохода для каждого периода проекта. Точка, в которой чистый доход примет положительное значение, будет являться точкой окупаемости.

Выгоды, как общие, так и чистые, были рассчитаны по 2-м сценариям: (1) выгоды без продажи квот CO₂, только за счет экономии на угле; (2) выгоды с продажей квот CO₂.

Расчеты показателей экономической эффективности (выгод и затрат) были произведены на период 20 лет, на весь предполагаемый срок службы новой отопительной системы. При надлежащем уходе и бережной эксплуатации (своевременного проведения текущего и капитального ремонтов) срок службы системы отопления тепловыми насосами может быть и дольше, 20-25 лет.

В настоящее время, уголь для нужд отопления общеобразовательных школ субсидируется государством, отопление недорогое, но не выполняет своих задач по поддержанию необходимого температурного режима в классах в зимнее время. Так, школы платят за уголь всего 410 сум за кг. Более качественный уголь на местном рынке стоит 1000 сум за кг (по состоянию на начало 2024 года), ну а импортный уголь (из Казахстана или России) обходится в среднем 2500 сум за кг.

Расчеты выгод и преимуществ от альтернативной системы отопления тепловыми насосами были проведены с учетом цен на субсидированный уголь, местный не субсидированный (но более качественный) уголь и импортный уголь. Цель – проанализировать при каких условиях переход на альтернативную систему отопления станет наиболее целесообразен, эффективен и необходим – при отмене субсидирования со стороны государства, при сокращении запасов узбекского угля, при необходимости продолжать импортировать уголь из-за рубежа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В Таблице приведены результаты сравнительного анализа экономических показателей по трём отопительным системам: (1) традиционное отопление углём; (2) система отопления «ТН»; (3) система отопления «ТН+ФЭС». Допущения в расчетах: площадь школы 4000 кв.м; количество учащихся 500 человек.

В систему отопления тепловыми насосами потребуются инвестиции в размере 152 тыс. дол. США (включая оборудование, монтаж, наладку и запуск); в систему тепловые насосы и ФЭС необходимы инвестиции 202 тыс. дол. США. В расчете на 1 кв метр отапливаемой площади инвестиции составят 447,8 тыс. сум для системы «ТН» и 606,6 тыс. сум для системы «ТН+ФЭС».

Срок службы рассматриваемых систем отопления примерно одинаковый и составляет 20-25 лет, хотя, по мнению специалистов, при надлежащей эксплуатации и своевременном уходе, оборудование может прослужить и дольше.

Демонстрация и тестирование системы отопления тепловыми насосами в сезон 2023-2024 гг показал, что эти системы способны обеспечить необходимый температурный режим во внутренних помещениях школы (+18+20 °C), в то время, как наблюдения в соседней школе, всё ещё отапливаемой углём, температура в классах не достигала установленной санитарной нормы.

Стоимость непосредственно отопления обычной школы (площадь здания 4000 кв м) за отопительный сезон (по расчетам на сезон 2023-2024 гг) в школах с традиционным отоплением углём составляет: (1) если уголь субсидированный 75,5 млн. сум; (2) если уголь приобретен по рыночным ценам 184,3 млн. сум; (3) если уголь импортированный, то стоимость отопления будет еще выше, до 460,8 млн. сум за 1 сезон. Стоимость отопления системой «ТН» составит 129,6 млн. сум за сезон; в то время как отопление системой «ТН+ФЭС» принесет даже некоторую прибыль (за счет продажи излишков сгенерированной электроэнергии в течение года).

Стоимость отопления на 1 кв метр площади системой «ТН» (в размере 32 тыс. сум за 1 кв м) будет немного выше по сравнению с отоплением углем в условиях субсидирования, но ниже чем стоимость отопления углем, приобретенным по рыночным ценам. Стоимость отопления на одного обучающегося системой отопления «ТН» (в размере 259 тыс. сум на 1 ученика) будет также немного выше стоимости субсидированного угля, но значительно ниже угля по рыночным ценам или импортированного угля (Таблица).

Выбросы CO₂ от традиционной отопительной системы углём высокие, могут достигать 534,9 тонн за 1 отопительный сезон, в то время как выбросы CO₂ значительно сократятся при переходе на систему отопления «ТН» и составят всего 88,9 тонн (за счет использованной электроэнергии для работы тепловых насосов) и будут фактически равны нулю в системе «ТН+ФЭС», поскольку не будет сжигаться уголь, а энергия будет генерироваться ФЭС (Табл. 1).

Таблица 1. Сравнение экономических показателей трех отопительных систем в разрезе одного года.

	Традиционное отопление углём	Отопление ТН + сеть	Отопление ТН + ФЭС (сеть)
Ремонт школы, UZS	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000
Инвестиции в ТН, UZS	0	1 791 415 334	1 791 415 334
Инвестиции в ФЭС, UZS	0	0	635 000 000
Инвестиции в новую отопительную систему, UZS	0	1 791 415 334	2 426 415 334
Инвестиции в новую отопительную систему, USD	0	\$152 820	\$202 820
Инвестиции в 1 кв м отапливаемой площади, UZS	0	447 854	606 604
Срок службы	20 лет	20-25 лет	20-25 лет
Соответствие санитарной норме (18 градусов)	нет	да	да
Стоимость отопления (за сезон), UZS	уголь субс	129 600 000	прибыль 11 500 000
	уголь местный		
	уголь импорт		
Стоимость отопления на 1 кв м (за сезон), UZS	уголь субс	32 400	прибыль 2 875
	уголь местный		
	уголь импорт		
Стоимость отпления на 1 обучающегося (за сезон), UZS	уголь субс	259 200	прибыль 23 000
	уголь местный		
	уголь импорт		
Выбросы CO ₂ , тонн	534,9	88,9	0
Потенциальные выгоды от продажи CO ₂ квот, UZS	0	164 574 000	197 378 100
Экономия на энергоресурсах (уголь - электроэнергия), UZS	уголь субс	0	87 071 200
	уголь местный		
	уголь импорт		
Общие выгоды (экономия на энергоресурсах + потенциальная продажа CO ₂ квот)	уголь субс	0	284 449 300
	уголь местный		
	уголь импорт		
Чистые выгоды (экономия на энергоресурсах)	уголь субс	0	87 071 200
	уголь местный		
	уголь импорт		
Чистые выгоды (экономия на энергоресурсах + потенциальная продажа CO ₂ квот)	уголь субс	0	295 949 300
	уголь местный		
	уголь импорт		
Срок окупаемости (без продажи CO ₂ квот)	уголь субс	0	Не окупится
	уголь местный		
	уголь импорт		
Срок окупаемости (с продажей CO ₂ квот)	уголь субс	0	Не окупится
	уголь местный		
	уголь импорт		

Если в Узбекистане будут созданы условия и предпосылки для торговли квотами CO₂, а этот процесс уже запущен на уровне Правительства (до 2027 года по цене 30 дол. США за тонну) [5], то переход на альтернативные системы отопления будет приносить ежегодные доходы (выгоды) школе в размере 164,5 млн. сум для системы «ТН» и до 197,3 млн. сум для системы «ТН+ФЭС» (по расчетам на 2023 год).

Без продажи квот CO₂ система «ТН» будет привлекательной только в условиях отмены субсидирования угля и дальнейшей либерализации рынка энергетических ресурсов. В условиях субсидированного угля и даже угля по рыночным ценам инвестиции в систему «ТН» могут не окупиться, однако в сценарии с импортированным углем окупаемость системы «ТН» может наступить на 6-й год после запуска. С продажей квот окупаемость системы «ТН» наступит на 8-й год в сценарии с местным углём по рыночным ценам, и уже на 3-й год в сценарии с импортированным углём.

Инвестиции в систему «ТН+ФЭС» без продажи квот CO₂ не окупятся, если государство будет продолжать субсидировать уголь для школ; окупаемость наступит на 14-й год в сценарии с углем по местным рыночным ценам, и на 6-й год в сценарии с импортированным углём. С продажей квот CO₂ окупаемость инвестиций в систему «ТН+ФЭС» выглядит более обещающей, на 10-й год даже при субсидиях на уголь, на 7-й год при рыночных ценах на уголь, на 4-й год при вынужденном импорте угля из-за рубежа.

Тестирование системы отопления тепловыми насосами в отопительный сезон 2023-2024 гг, и сравнение с соседними типичными школами, отапливаемыми углём, показали, что предлагаемое отопление с помощью тепловых насосов дает лучшие результаты: в школе стало намного теплее, санитарные нормы практически всегда достигались. Школа стала комфортным местом, что обязательно скажется на качестве учебного процесса и в целом на здоровье учащихся.

Экологические преимущества заключаются, главным образом, в том, что системы отопления тепловыми насосами значительно снижают выбросы CO₂ в атмосферу и могут внести значительный вклад в усилия Узбекистана по митигации изменения климата. Данные показали, что на работу тепловых насосов в течение всего отопительного сезона было израсходовано 144 000 квт, соответствующих выбросам 88,9 тонн CO₂. За это же время, для достижения таких же результатов по температуре в помещениях школы, пришлось бы сжечь 184 тонны угля, что соответствовало бы выбросам 534,9 тонн эквивалента CO₂. Таким образом, переход на систему отопления тепловыми насосами позволит сократить выбросы CO₂ в размере 446 тонн, а переход на систему тепловые насосы плюс ФЭС могут вообще свести выбросы CO₂ к нулю.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В целом, преимущества теплового насоса над привычными твердотопливными или газовыми котлами включают:

- Наиболее эффективный вариант преобразования энергии и КПД использования энергии – при затрате 1 квт электрической энергии преобразуется в 3.8-5 квт тепловой энергии. Для сравнения – все другие способы отопления при затрате 1 квт эквивалента энергии преобразуют её в < 1 квт тепловой;

- Проектное снижение затрат на отопление до 70%;
- Работает на чистой энергии – электричестве;
- Пожаробезопасность, что важно для школ;
- Удобство – один (или несколько) агрегат(ов) может отапливать всю школу;
- Быстрый монтаж и запуск;
- Не требует согласований по установке;
- Не требует дополнительной рабочей силы в виде топщиков в школе и не требует регулярного сервисного обслуживания;

- 20-25 лет гарантии работы агрегата;

- При дополнительном инжиниринге с добавлением систем резервирования тепловой энергии в накопителях позволяет сократить потребление электрической энергии за счёт экономичного режима работы.

- Может выполнять функцию выработки холодовой энергии, что повышает комфорт и создаёт дополнительные преимущества для работы школьных учреждений в качестве лагерей, кружков, секций, образовательных курсов.

- Проект имеет огромное социальное значение. В случае доказанной эффективности использования теплового насоса по сравнению с углевым отоплением, и последующего решения внедрения такой системы отопления в школах страны, дети получают адекватное и комфортное обеспечение теплом в зданиях школ, и смогут иметь достойные условия для обучения. Комфортная температурная среда позволит сосредоточиться на обучении. Лучшие условия, лучший уровень образования будут иметь мультипликативный эффект для развития страны.

В настоящее время в Узбекистане назрела необходимость повысить эффективность использования энергоресурсов, изменить подходы к отоплению зданий, и особенно социально значимых объектов, общеобразовательных школ. Этому есть несколько причин. С одной стороны, последствия изменения климата в виде температурных скачков и экстремальных температур как зимой, так и летом, становятся всё заметнее и требуют подходящих адаптационных мероприятий. С другой стороны, запасы традиционных (невозобновляемых) источников энергии таких, как природный газ, каменный уголь, сокращаются очень быстрыми темпами и далее рассчитывать на эти ресурсы не представляется возможным. В-третьих, как показали исследования, качество образования, особенно на уровне общего образования (дошкольного и школьного образования) снижается, в том числе по причине ненадлежащих условий для ведения образовательных процессов. Во многих школах, особенно в сельской местности, существующие традиционные системы отопления угольными котлами не могут обеспечить установленный комфортный санитарный температурный режим.

Предлагаемые отопительные системы приобретут большую насущность и привлекательность в последующие годы в связи с тем, что:

- Запасы газа, угля в скором времени исчерпают себя и надо будет искать альтернативы;
- Запущена Программа перехода Узбекистана к «зеленой» экономике с соответствующими планами по повышению эффективности и коренному реформированию энергетического сектора страны;
- Приняты планы по совершенствованию и постепенной либерализации тарифной политики в сфере электроснабжения и газоснабжения в целях сокращения выбросов углерода и экономии энергетических ресурсов;

- Цены на энергоресурсы будут продолжать расти и не смогут далее субсидироваться со стороны государства;

- Использование электричества в любом случае намного более экологически чистый способ получения энергии, чем использование угля. Учитывая, что Правительство поставило планы по достижению уровня 30% генерации от чистых источников энергии, использование теплового насоса будет иметь позитивные сдвиги в пользу сокращения выбросов парниковых газов. Кроме того, не следует забывать, что тепловые насосы могут кроме школ быть использованы и на других объектах социальной инфраструктуры, что еще больше повысит индекс энергоэффективности экономики страны.

При всех видимых и ожидаемых выгодах и преимуществах предлагаемых энергоэффективных технологий, требуется время для их полномасштабного внедрения. Технологии требуют изменения мировоззрения потребителей энергии, а также лиц, принимающих важные инвестиционные и нормативно-правовые решения. Важно продолжать опыты, демонстрацию преимуществ и распространение информации (агитации) об этих технологиях по всем возможным коммуникационным каналам – СМИ, социальные сети, проекты [6].

Список использованной литературы

1. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах, СанПиН № 0341-16 от 22.12.2016
2. Руденко И. 2024. Аналитический отчет “Анализ выгод и затрат альтернативной системы отопления (тепловой насос + солнечная фотоэлектрическая станция) для сельских школ Узбекистана” ПМГ ГЭФ, <https://sgp.uz/en/cost-benefit-analysis-of-using-heat-pumps-for-heating-of-rural-schools/>
3. Мацевитый Ю. М., Чиркин Н. Б., Клепанда А. С. Об использовании тепловых насосов в мире и что тормозит их широкомасштабное внедрение в Украине // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2014. №2 (120). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-ispolzovanii-teplovyyh-nasosov-v-mire-i-chto-tormozit-ih-shirokomasshtabnoe-vnedrenie-v-ukraine> (дата обращения: 20.02.2025).
4. <https://inforuss.ru/post/integracia/ru/cieply-integracia-sistemy-s-vozdusnym-teplovym-nasosom-s-solnecnyimi-kollektorami.html>
5. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 08.08.2023 г. № ПП-271 «О мерах по реализации проекта «Применение инновационных углеродных ресурсов для энергетических реформ» с участием Всемирного банка»
6. Чемяков В.В. Система теплоснабжения автономного жилого дома на основе теплового насоса и ветроэлектрической установки / В.В. Чемяков, В.В. Харченко // Теплоэнергетика. –2013. –№ 3. –С. 58.
7. Филиппов С.П. Перспективы применения воздушных тепловых насосов для теплоснабжения жилых зданий в различных климатических условиях / С.П. Филиппов, М.С. Ионов, М.Д. Дильман // Теплоэнергетика. –2012. –№ 11. –С. 11.
8. Николаев Ю.Е. Определение эффективности тепловых насосов, использующих теплоту обратной сетевой воды ТЭЦ / Ю.Е. Николаев, А.Ю. Бакшеев // Промышленная энергетика. –2007. –№ 9. –С. 14-17.
9. Батухтин А.Г. Повышение эффективности современных систем теплоснабжения / А.Г. Батухтин, С.А. Иванов, М.В. Кобылкин, А.В. Миткус. // Вестник Забайкальского государственного университета. –2013. –№ 09. С. 112-120.
10. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/10/13/carbon-wb/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
